

TA'LIM VOSITALARI YORDAMIDA KIMYO FANIN O`QITISH USULLARI

Jumamuratov Renat Esenbaevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik
 instituti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11031880>

Annotatsiya: O'quvchilarga maktab davrida kimyo fani va kimyo fanining predmetlari haqida bilimlarni o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar maktabda kimyoviy jarayonlarni birgalikda o'rganish orqali va zamonaviy kompyuter texnologiyalari orqali kimyo fani bo'yicha metodlarni tashkil qilish mumkin. Kimyo fanini o'quvchilarga o'rgatishda zamonaviy ta'lim standartlariga javob beradigan kimyoviy ta'limning yangi metodologiyasini ishlab chiqish zarur. O'quvchilarning kimyo fanining ahamiyati kelib chiqishi va kimyo faniga hissa qo'shgan olimlar haqida bilimlarini mustahkamlab borish maqsadga muvofiq. Hozirgi kunga kelib kimyo fanini o'qitishda o'qituvchilar asosan o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirish uchun zamonaviy kompyuterlar orqali fanga doir metodologiyalarni va mavzular bo'yicha metodlarni tayyorlash zarur. Bu kabi metodlar o'quvchilar e'tiborini tortadi va fanga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, kimyo fani, metodlar, zamonaviy ta'lim, kimyoviy o'qitish texnologiyasi, integratsiyalash, kimyoviy ta'lim metodologiyasi, moslashtirish, individuallashtirish, differentsiyalashtirish

Kirish

Hozirgi kunga kelib zamonaviy ta'lim dasturining dastlabki bosqichda kimyo fanini o'qitishni kompyuter bilan ta'minlash metodologiyasini ishlab chiqishda, asosan mavzu - tarkib komponenti ularni kompyuter versiyasida amalga oshirish uchun fan mavzularini tanlash bosqichida amalga oshiriladi. Bu kabi zamonaviy fanga doir metodlarni ishlab chiqishda, zamonaviy ta'lim standartlariga javob beradigan kimyoviy ta'limning o'zgarmas tarkibidan biz ishlab chiqqan tamoyillarni hisobga olgan holda asosiy mavzular tanlanadi.

Integrativ - kontekstual yondashuv doirasida mavzular mazmunini ochishda - kompyuter o'quv dasturlarini ishlab chiqishda ular ta'lim standartiga mos keladigan majburiy qismni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, dasturlardagi mavzularning materiali biroz kengroq ochiladi, ya'ni o'qituvchi o'quvchilarning kimyoviy bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan dasturlarning o'zgaruvchan qismi (qo'shimcha bo'limlar) yaratiladi. Shunday qilib, fanning mazmuni sinf profiliga yoki muayyan o'quvchining bilim darajasiga moslashtiriladi. Kimyo fani bo'yicha metodologiyalarni ishlab chiqishda asosan innovatsion loyihalarning kooperativ ta'limga asoslangan tajribaviy ta'lim o'rtasidagi farqlarni hisobga oladi. Bu kabi zamonaviy mavzuga doir metodlar o'quvchilar uchun faol ta'lim muhitini yaratadi va kimyo fanini o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Hozirgi kunga kelib Qoraqolpog'iston Respublikasidagi ixtisoslashtirilgan maktablarda va prezident maktablarida fanlarga doir yangi metodlardan foydalanilmoqda. O'quvchilarning kimyoviy bilimlarini oshirish maqsadida zamonaviy kimyo laboratoriya honalari, amaliy mashg'ulot xonalari tashkil etilgan. O'quvchilarni kimyo fanini qiziqtirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish (kompyuter texnologiyalari, audio va video darsliklar, media qo'llanmalar) o'z samarasini bermoqda. Men Qoraqolpog'iston Respublikasidagi ko'pchilik

maktablarni kuzatdim. Har bir o'qituvchining o'qitish metodlarini tahlil qildim. Ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanish zarur.

Funksional komponent kimyoni o'qitish samaradorligini oshirish uchun hal qilinayotgan muammo kontekstida ta'lim texnologiyalarini integratsiyalashni o'z ichiga oladi. Maktab kimyo ta'limining asosiy maqsadiga erishish, bizning fikrimizcha, kimyo o'qitish jarayonini o'quvchiga va o'quvchini maktabdan tashqari hayotga har tomonlama moslashtirish masalasini hal etish orqali mumkin bo'ladi. Bu muammoni hal qilish uchun, bizning fikrimizcha, fanlararo: kimyo va informatikani ham, ta'lim texnologiyalarini integratsiyalashuvi, ya'ni an'anaviy texnologiyalarni kompyuter ta'lim texnologiyalari bilan, shuningdek, boshqa pedagogik texnologiyalar bilan birlashtirish zarur. Hozirgi kunda jamiyatni axborotlashtirish jarayoni bilan bog'liqligini Internet ma'lumotlaridan bilish mumkin. Hayotning o'zi bizni axborot texnologiyalardan o'quv jarayonida foydalanishni talab qilmoqda. Yoshlarning ekrandan ma'lumot olib o'zlashtirishga moyilligi juda kuchli. O'qituvchilarning vazifasi shuni bilgan holda, ularga oson bo'lgan yondashish orqali ma'lumotlar berish lozim.

Qoraqolpog'istondagi bir qator maktablarda kimyoni o'qitish jarayoniga kompyuter texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tajribamiz shuni ko'rsatadiki, kompyuterni an'anaviy o'qitish modeliga uslubiy jihatdan to'g'ri kiritish bilan ikkinchisi ijobiy yo'nalishda o'zgarishlarga uchraydi, chunki unda kompyuterdan foydalanish orqali o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv amalga oshiriladi. Kompyuterdan foydalangan holda o'qitishda o'quvchi kompyuter bilan individual ishlaydi, ish shakliga qarab, o'quvchilar yuqori darajada mustaqillik ko'rsatadilar.

Har bir o'quvchi faol - o'quv jarayoniga kiritilgan. Amaldagi dasturiy ta'minotning interaktivligi tufayli yetarlicha fikr-mulohazalar taqdim etiladi. O'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish unga materialni o'zlashtirishning individual tezligini va uning murakkablik darajasini tanlash imkoniyatini berishda amalga oshiriladi. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish va ularning an'anaviy o'qitish texnologiyalari bilan turli xil kombinatsiyasi o'quvchilarning bilim faolligini rag'batlantiradigan, yanada qiziqarli va samarali darslarni yaratishga imkon beradi.

Shu munosabat bilan quyidagi g'oyalarga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish taklif etiladi:

- kimyo o'qitishni integratsiyalash, insonparvarlashtirish, moslashtirish, individuallashtirish va differentsiyalashtirish, bu turli qobiliyatlarga ega bo'lgan va turli darajadagi bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan o'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlaydi va o'quvchining shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi;
- o'quvchi va turli axborot manbalari o'rtasidagi ochiq va faol axborot o'zaro ta'siri g'oyalari to'g'risida;
- o'quvchilarning faol mustaqil bilish faoliyati.

Bunday texnologiyalar har bir shaxsning qiziqishi va imkoniyatlarini maksimal darajada hisobga olgan holda o'quvchilarning fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishning samarali vositasi sifatida qaralishi lozim.

Kimyoviy ta'lim metodologiyasini tashkil etishda

*Kimyo fani mohiyati va fanning predmetlari

*Kimyoviy moddalar va ularning xususiyatlari (kimyoviy tarkibi)

*Massaning saqlanish qonuni va tarkibning doimiylik qonuni

*Kimyo faniga hissa qo'shgan olimlar va kimyoviy elementlar

***Kimyoviy masalalar**

Misol tariqasida o'quvchilarga tushuntirib borilishi maqsadga muvofiqdir. Ta'lim metodologiyasi oddiy va hayotiy misollar bilan o'quvchilar bilimini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi.

Xulosa

Kimyo fanini o'qitish texnologiyalari asosida metodlarni tashkil qiliash va zamonaviy ta'lim dasturini ishlab chiqishda o'qituvchilardan kompyuter savodxonligi hamda fanga doir innovatsion yondashuvlar kerak bo'ladi. Kimyo fanini o'qitish metodologiyasi orqali mavzuga doir metodlarni zamonaviy dasturlar (web ilovalar, veb-saytlar va maxsus dasturlar) orqali tayyorlash orqali o'quvchilarning kimyo fani, uning mohiyati haqida bilimlarini yanada oshirgan bo'lamiz. Ta'lim sohasida yangi o'qitish texnologiyalarini qo'llash bu zamon talabiga aylangan. Shu sababli o'qituvchilar pedagogik mahoratini oshirish va ta'limda innovatsion loyihalarni ishlab chiqishga harakat qilishlari zarur. Kimyo fanini o'qitish texnologiyalari asosida asosiy va yangi ma'lumotlardan foydalangan holda dars sifatini oshirish mumkin.

References:

1. Abdullaev SH.V., Muxitdinova D.X. «Kimyo o'qitish metodikasi»dan metodik qo'llanma. - Namangan, 2003.
2. A.J. Kurbanbayeva. The educational value of surgical methods in maintaining health formed in the experiences of the Karakalpak people. Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(2S) 3670-3676. 2023.
3. Mamajanov SH.A. Pedagogika ta'lim muassasalari«Kimyo va uni o'qitish metodikasi» bosqichining tuzilishi va mazmuni.: Avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. – Farg'ona: FDU, 2003. – B. 22.
4. SHomurotova SH. X. Oliy ta'lim muassasalarida “Kompleks birikmalar kimyoci” fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 2020.
5. Jumamuratov, Renat, and Atabek Kaipbergenov. "APPLICATION OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY." Евразийский журнал академических исследований 3.7 (2023): 21-26.
6. Jumamuratov, R. E., and A. T. Kaipbergenov. "STAGES OF PEDAGOGICAL ANALYSIS OF MODERN EDUCATIONAL MODELS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN." Экономика и социум 8 (111) (2023): 96-100.
7. Jumamuratov, R. E., and A. T. Kaipbergenov. "TEACHING CHEMISTRY IN HIGH SCHOOLS." Экономика и социум 8 (111) (2023): 101-107.
8. Jumamuratov, Renat, Svetlana Aynazarova, and Uljan Embergenova. "KIMYONI O'QITISH VOSITALARI TIZIMI VA UNING DIDAKTIK IMKONIYATLARINI O'RGANISH." Интернаука 16-4 (2021): 90-92.
9. Bekturganova, Z., and R. Jumamuratov. "МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ХИМИИ." Scienceweb academic papers collection.-2017 (2017).
10. Esenbaevich, Jumamuratov Renat. "Use of New Educational Programs and Methods of Pedagogical Activity in Schools." American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 1.9 (2023): 491-495.
11. Esenbaevich, Jumamuratov Renat. "Development of a Program for the Use of Modern

Methods and Pedagogical Experiences in Educational Processes at School." American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750) 1.9 (2023): 178-182.

12. Esenbaevich, Jumamuratov Renat. "OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY ILMIY TADQIQOTLAR O'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 3.12 (2023): 385-389.

13. Abdirazakov, I., and R. Jumamuratov. "MAKTABDA KIMYO FANINI O'QITISHDA KOMPYUTER MODELLARINI QO'LLASH." (2022).

14. Бектурганова, З. К., and Р. Е. Жумамуратов. "МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ХИМИИ." СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. 2017.

15. Esenbaevich, Jumamuratov Renat, and Kurbanbayeva Sarbinoz Jumamuratovna. "OLIV TA'LIM MUASSASALARI DARS JARAYONLARIDA TALABALARNI OQITISH FAOLLIGINI OSHIRISH BO'YICHA PEDAGOGIK TADQIQOTLAR." IJTIMOIV FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 3.12 (2023): 266-269.